

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Neizyl Jane P. Valdez

BSEd-Filipino
Student

Mindoro State University - Main Campus
Oriental Mindoro, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20335399

Magnanakaw si Ate

Sino kaya ang magnanakaw sa bahay?
Tuwing umaga'y may nawawala,
mga baryang naiwan sa ibabaw ng mesa,
na tila nilamon ng gabi't pagtataka.

Sino kaya ang marahang humahakbang
kapag tulog na ang buong tahanan?
Yung aninong gising habang ang lahat ay himbing,
na tila may lihim na ayaw umalingawngaw sa dilim.

Sapagkat paggising namin kinaumagahan,
may perang hindi na muling mabilang,
mga gamit na kahapon ay nasa tabi lamang,
na ngayo'y parang hancing biglang naglaho na lang.

Maging sa kusina'y may nawawala rin,
bigas na unti-unting numinipis sa lalagyan,
mga ulam na dapat sana'y sasapat pa,
na tila may kamay na palihim na kumukuha.

Kahit ang mga damit na gusot at marumi,
na nakatambak lamang bago sumapit ang gabi,
ay biglang mabango't maayos pagdating ng umaga,
na parang may aninong buong dilim na nagbata.

Kaya si Ate ang tahimik naming hinala,
sapagkat siya ang laging gising tuwing madla'y payapa,
marahang kumikilos na tila sanay magkubli,
habang pasan-pasan ang pagod sa bawat sandali.

Ngunit isang gabi'y ako ang hindi nakatulog,
at doon ko nakita ang lihim na kaniyang lungkot,
nakaupo sa sahig habang yakap ang sariling tuhod,

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

at mga matang namumugto sa puyat at pagod.

Katabi niya ang mga baryang pinag-ipunan,
mga unipormeng siya ring nagplantsa't naglaba lamang,
mga pinggang kumikinang sa linis ng kaniyang kamay,
at mga responsibilidad na hindi naman sa kaniya inialay.

At doon ko tuluyang naunawaan ang lahat,
kung bakit gabi-gabi'y tila may nawawala sa amin agad,
hindi pala pera, hindi gamit, hindi pagkain,
kundi si Ate mismo ang unti-unting nawawaglit sa dilim.

Magnanakaw si Ate, oo, siya nga ang salarin,
sapagkat ninanakaw niya ang pasaning hindi kaniya dapat akuin,
habang kami'y mahimbing sa tahimik na gabi,
siya nama'y dahan-dahang ninanakawan ang sarili.